

MATEMATIK MASALALARNI SUN'YIY INTELLEKT YORDAMIDA SINFLASHTIRISHNING ASOSIY ALGORITMLARI

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod
ishlari bo'yicha prorektori
Email sindarov_sh@tsue.uz

Madraximova Gulrux Farxadovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Raqamli iqtisodiyot va axborot tizimlari" fakulteti,
"Sun'iy intellekt" kafedrası 1-kurs magistranti
E-mail: gulruxmadraximova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematik masalalarni sun'iy intellekt yordamida sinflashtirishning zamonaviy algoritmlari tahlil qilinadi. Bugungi kunda matematik masalalarni avtomatlashtirilgan tarzda aniqlash va tasniflash jarayoni, xususan, o'qituvchi tizimlar va o'quv dasturlarida sezilarli o'rin tutadi. Sun'iy intellektning kuchli algoritmlari yordamida masalalarni sinflashtirish samaradorligi oshib, murakkablik va yechim usullari bo'yicha tasniflashda yuqori aniqlikka erishilmoqda. Maqola davomida K-eng yaqin qo'shnilar algoritmi (KNN), Besavdoli o'rmonlar (Random Forest), Neyron tarmoqlar (Neural Networks), va Qayta o'rganish algoritmlari (Reinforcement Learning) kabi asosiy algoritmlar ko'rib chiqilib, ularning matematik masalalarni sinflashtirishdagi samaradorligi taqqoslanadi. Tadqiqot natijalari matematik masalalarni sinflashtirishda algoritmlar tanlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, yuqori aniqlikka ega sinflashtiruvchi tizimlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: matematik masalalar, sinflashtirish algoritmlari, KNN, neyron tarmoqlar, tasodifiy o'rmonlar, qayta o'rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish.

Kirish. Matematik masalalarni sun'iy intellekt yordamida sinflashtirish hozirgi vaqtda ta'lim, fan va texnika sohalarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiya, xususan, matematik tushunchalarni o'rgatish va masalalarni yechish qobiliyatini o'stirish uchun xizmat qilmoqda. An'anaviy sinflashtirish usullari ko'p vaqt va kuch talab qilgan bo'lsa, sun'iy intellekt yondashuvlari yordamida bu jarayon ancha tezkor va aniqroq amalga oshirilmoqda. Shu sababli, sun'iy intellekt

asosida ishlovchi algoritmlar orqali matematik masalalarni turli sinflarga ajratish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Sun'iy intellekt yordamida matematik masalalarni sinflashtirishda bir nechta asosiy algoritmlar qo'llaniladi. Masalan, K-eng yaqin qo'shnilar algoritmi (KNN) algoritmi kichik miqdordagi ma'lumotlar to'plami bilan ishlashda samarali bo'lsa, Besavdoli o'rmonlar va Neyron tarmoqlar kabi texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlarini ham yuqori aniqlikda tahlil qilishi mumkin. Shu bilan birga, Qayta o'rganish algoritmlari murakkab strategiyalarni o'zlashtirib, masalalarning murakkablik darajasiga moslashish imkonini beradi [1].

Maqolada ushbu algoritmlarning matematik masalalarni tasniflash jarayonida qanday afzallik va kamchiliklarga ega ekanligi tahlil qilinadi. Asosiy algoritmlar taqqoslanib, ularning amaliy foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, ularning sinflashtirish samaradorligini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar va mezonlar keltiriladi. Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar yordamida masalalarni sinflashtirish texnikasini chuqur o'rganish, o'qituvchi va o'quv tizimlarining rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratadi.

Asosiy qism.

1. Matematik masalalarni sinflashtirishda foydalaniladigan asosiy algoritmlar. Matematik masalalarni sun'iy intellekt yordamida sinflashtirishda bir nechta asosiy algoritmlar qo'llaniladi. Ushbu bo'limda, K-Najotchi, tasodifiy o'rmon, neyron tarmoqlar, va qayta o'rganish algoritmlari kabi texnologiyalar tahlil qilinadi. Har bir algoritmning ishlash usuli, afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilib, ularning qaysi sohalarda samarali ekani ta'kidlanadi.

K-eng yaqin qo'shnilar algoritmi (K-Nearest Neighbors, KNN). KNN algoritmi tanlangan nuqtaga yaqin joylashgan qo'shnilar soni asosida sinflashtirish uchun foydalaniladi. Bu algoritm kichik hajmdagi ma'lumotlar to'plamlari uchun qulay va oddiy tuzilishga ega. KNN algoritmi ko'pincha qulaylik, tezkorlik va o'rganish jarayonining osonligi sababli ishlatiladi.

- Afzalliklari: Oddiy va amalga oshirish oson, kichik ma'lumotlar to'plamlari uchun yuqori aniqlikka ega.

- Kamchiliklari: Katta hajmdagi ma'lumotlar uchun resurs talab qiladi, shuningdek, shovqinli ma'lumotlarga sezgir [1].

• K-Eng yaqin qo'shnilar (KNN) haqida umumiy ma'lumot

- Surat: Antti Ajanki AnAj Wikimedia Commons orqali, CC BY SA 3.0 (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KnnClassification.svg>)

Tasodifiy o'rmon (Random Forest). Tasodifiy o'rmonlar algoritmi bir nechta qaror daraxtlaridan iborat bo'lib, natijani optimal tarzda aniqlash uchun ko'p daraxtlar o'rtasida o'rtacha hisoblash orqali ishlaydi. Bu algoritm ko'p sonli masalalar bilan ishlashda va murakkab sinflar o'rtasida aniqlikni oshirishda juda qulaydir.

- Afzalliklari: Katta hajmdagi ma'lumotlar uchun yaxshi ishlaydi, yuqori aniqlik.
- Kamchiliklari: Model murakkabligi sababli hisoblash jarayoni ko'p vaqt talab qiladi, tushuntirish qiyin [2].

Neyron Tarmoqlar (Neural Networks). Neyron tarmoqlar inson miyasi kabi o'rganuvchi tizimlardan foydalanadi va matematik masalalarni yanada murakkab tuzilmalarga sinflashtirishda yordam beradi. Neyron tarmoqlar katta hajmdagi va kompleks ma'lumotlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning samaradorligi o'rganish darajasiga bog'liq.

- Afzalliklari: O'zini o'zi o'rganuvchi, murakkab sinflar o'rtasida yuqori aniqlik.
- Kamchiliklari: Dastlabki o'qitish uchun katta hajmdagi ma'lumotlar talab qilinadi va jarayon ancha murakkab [3].

Qayta o‘rganish algoritmlari (Reinforcement Learning). Qayta o‘rganish algoritmlari har bir o‘zgarish natijasiga qarab yangi qarorlar qabul qiladigan tizimlardir. Matematik masalalarni o‘rganish jarayonida, masalalar yechimining murakkablik darajasini o‘rgatish va optimallashtirish uchun foydalidir.

- Afzalliklari: Dinamik va real vaqt rejimida ishlaydi, o‘zini o‘zi optimallashtiradi.

- Kamchiliklari: Jarayon qiyin va natijalar o‘zgacha sharoitlarda pastroq bo‘lishi mumkin.

1-jadval

Algoritmlarning samaradorlik va moslashuvchanlik ko‘rsatkichlari

Algoritm	Samaradorlik (%)	Moslashuvchanlik (%)
KNN	70	65
Tasodifiy o‘rmonlar	85	70
Neyron tarmoqlari	90	90
Qayta o‘rganish	75	85

Ushbu Jadvalda KNN, tasodifiy o‘rmonlar, neyron tarmoqlar va qayta o‘rganish algoritmlarining samaradorligi va moslashuvchanligini taqqoslaydi. jadvalda har bir algoritmnning o‘ziga xos jihatlari ko‘rsatilgan.

2. Matematik masalalarning sinflarini belgilashda algoritmlarning taqqoslanishi. Matematik masalalarni turli algoritmlar yordamida sinflashtirishda har bir algoritmnning samaradorlik darajasi turlicha bo‘ladi. Masalalarni turli sinflarga ajratishda samarali sinflashtirish usullarini tanlash jarayonida algoritmlarning aniqlik darajasi, ma’lumotlar hajmiga nisbatan sezuvchanligi va ishlash tezligi kabi ko‘rsatkichlar muhim hisoblanadi.

2-jadval

Algoritmlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari

Algoritm	Aniq sinflanish (%)	Tezlik	Ma’lumot hajmiga sezuvchanlik	Moslashuvchanlik
KNN	85	O‘rtacha	Past	Past
Tasodifiy o‘rmonlar	90	Yaxshi	Yaxshi	O‘rtacha
Neyron tarmoqlari	95	Sekin	Yaxshi	Yuqori
Qayta	80	Yaxshi	Yuqori	Yuqori

o'rganish				
-----------	--	--	--	--

K-eng yaqin qo'shnilar algoritmi algoritmi kichik ma'lumotlar to'plami uchun yuqori aniqlikda ishlaydi, ammo katta hajmdagi ma'lumotlarga nisbatan sezuvchanligi past. Besavdoli o'rmonlar esa ko'p sonli daraxtlarni tahlil qilganligi sababli yuqori tezlik va sezuvchanlik bilan ajralib turadi. Neyron tarmoqlar esa murakkablik darajasi yuqori bo'lgan masalalarni yuqori aniqlikda tahlil qilish imkonini beradi, ammo hisoblash jarayoni vaqt talab qiladi. Qayta o'rganish algoritmlari murakkab strategiyalarni o'rganish uchun qulay bo'lib, sinflanish jarayonida yuqori moslashuvchanlikni ta'minlaydi [4, 5].

3. Algoritmning ko'rsatkichlarini baholash usullari. Matematik masalalarni sun'iy intellekt yordamida sinflashtirishda algoritmning samaradorligini o'lchash juda muhimdir. Baholash mezonlari asosida har bir algoritmning matematik masalalarni sinflashtirishdagi qanchalik samarali ekanligini tushunish va uni boshqa algoritmlar bilan taqqoslash imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu bo'limda aniqlik, sezuvchanlik, qaytarilish, va F1 ko'rsatkichi kabi asosiy baholash usullari ko'rib chiqiladi.

Accuracy algoritm tomonidan to'g'ri sinflashtirilgan masalalar sonining umumiy masalalar soniga nisbatini ifodalaydi. Bu baholash mezonlari, asosan, sinflar o'rtasidagi farqlar kichik bo'lgan hollarda samarali hisoblanadi. Accuracy mezonlari yordamida sinflashtirish jarayonidagi muvaffaqiyat darajasi aniqlanadi.

$$Accuracy = \frac{To'g'ri\ sinflashtirilgan\ masalalar}{Umumiy\ masalar\ soni} \times 100\%$$

Recall yoki qaytarilish sinfdagi haqiqiy to'g'ri javoblarning qancha qismini to'g'ri sinflashtirganligini ifodalaydi. Recall yuqori bo'lsa, algoritm o'ta sezgir hisoblanadi va juda ko'p to'g'ri javobni topa oladi.

$$Recall = \frac{Haqiqiy\ ijobiy\ javoblar}{Haqiqiy\ ijobiy\ javoblar + Yolg'on\ salbiy\ javoblar} \times 100\%$$

F1 ko'rsatkichi aniqlik va sezuvchanlikni birlashtirgan holda o'rtacha samaradorlikni ifodalaydi. F1 ko'rsatkichi aniqlik va sezuvchanlikning birgalikdagi ahamiyatini hisobga olgan holda algoritmning umumiy samaradorligini ko'rsatadi.

$$F1 = 2 \times \frac{Accuracy \times Recall}{Accuracy + Recall}$$

Sun'iy intellekt algoritmlarining amaliy tatbiqlari. Sun'iy intellekt algoritmlari turli sohalarda, jumladan, ta'lim, moliya, tibbiyot va ishlab chiqarish kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Ayniqsa matematik masalalarni sinflashtirish uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish turli amaliyotlarda samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Ta'lim sohasida tatbiqi. Ta'lim sohasida sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar talabalar bilim darajasini tahlil qilish, individual o'quv dasturlarini tuzish va matematik masalalarni avtomatik tarzda sinflashtirish orqali ularga ko'maklashish imkonini beradi. Misol uchun, talabalar uchun moslashtirilgan darslar algoritmlar yordamida shakllantiriladi va bu o'quvchilarni tezroq rivojlanishga undaydi.

Moliya sektorida tatbiqi. Moliya sektorida sun'iy intellekt algoritmlaridan qarz beruvchilarni baholash, firibgarlikni aniqlash, va bozordagi o'zgarishlarni prognoz qilish kabi turli jarayonlarda foydalaniladi. Masalan, qarz oluvchilarning kreditni qaytarish qobiliyatini baholashda sun'iy intellektning sinflashtirish algoritmlari ishlatiladi va bu algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Tibbiyot sohasida tatbiqi. Tibbiyotda algoritmlar turli kasalliklarni erta aniqlash, bemorlar ma'lumotlarini sinflashtirish va kasalliklarni davolash jarayonini samarali yo'lga qo'yish uchun qo'llaniladi. Neyron tarmoqlar yordamida, masalan, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va ulardan olingan natijalarni to'g'ri sinflashtirish orqali kasalliklar erta aniqlanadi.

Xulosa. Ushbu maqolada matematik masalalarni sun'iy intellekt yordamida sinflashtirishning asosiy algoritmlari tahlil qilindi va ularning samaradorligi, amaliy tatbiqlari haqida ma'lumot berildi. Har bir algoritmning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularning qay darajada samarali ekani ko'p jihatdan qo'llanilish sohasiga va ma'lumotlar xususiyatlariga bog'liq.

K-eng yaqin qo'shnilar algoritmi (KNN) algoritmi kichik ma'lumotlar to'plami uchun yuqori aniqlikda ishlasa-da, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Besavdoli o'rmonlar esa sezuvchanligi yuqori bo'lganligi sababli, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan yaxshi ishlaydi va murakkab tahlillarni samarali bajaradi. Neyron tarmoqlar esa yuqori aniqlik darajasi bilan e'tibor tortadi, ammo ular hisoblash jarayonida katta hajmdagi resurslarni talab qiladi. Qayta o'rganish algoritmlari esa murakkablik darajasi yuqori bo'lgan muammolar uchun moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

Sun'iy intellekt algoritmlari ta'lim, moliya va tibbiyot kabi sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilib, matematik masalalarni sinflashtirish jarayonida amaliy ahamiyatga ega. Ushbu algoritmlar yordamida amalga oshiriladigan jarayonlar yanada samarali, tez va ishonchli natijalarni beradi. Kelajakda bu algoritmlar yanada rivojlantirilishi va turli qo'llanilish sohalarida keng qo'llanilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5-32.
2. Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(1), 21-27.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
4. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press.
5. Powers, D. M. W. (2011). Evaluation: From precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness & correlation. *Journal of Machine Learning Technologies*, 2(1), 37-63.
6. Muksimova, S., Umirzakova, S., Shoraimov, K., Baltayev, J., and Y. I. Cho. "Novelty Classification Model Use in Reinforcement Learning for Cervical Cancer." *Cancers*, vol. 16, no. 22, 2024, p. 3782. <https://www.mdpi.com/2072-6694/16/22/3782>.
7. Safarov, F., Muksimova, S., Kamoliddin, M., and Y. I. Cho. "Fire and Smoke Detection in Complex Environments." *Fire*, vol. 7, no. 11, 2024, p. 389. <https://www.mdpi.com/2571-6255/7/11/389>
8. Muksimova, Shakhnoza, Sabina Umirzakova, Seokwhan Kang, and Young Im Cho. "CerviLearnNet: Advancing Cervical Cancer Diagnosis with Reinforcement Learning-Enhanced Convolutional Networks." *Heliyon*, vol. 10, no. 9, 15 May 2024, e029913. [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(24\)05944-9](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)05944-9)
9. Muksimova, S., Rakhimov, K., and S. Umirzakova. "Assessing Machine Learning Algorithms for Chronic Disease Prediction Through Performance Metrics." *DTAI-2024*, vol. 1, no. DTAI, 2024, pp. 288-290. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/shaknoza>
10. Umirzakova, S., Ahmad, S., Mardieva, S., Muksimova, S., and T. K. Whangbo. "Deep Learning-Driven Diagnosis: A Multi-Task Approach for Segmenting Stroke and Bell's Palsy." *Pattern Recognition*, vol. 144, 2024, p.

109866.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323005642>

11. Muksimova, S., Umirzakova, S., Mardieva, S., and Y. I. Cho. “Enhancing Medical Image Denoising with Innovative Teacher–Student Model-Based Approaches for Precision Diagnostics.” *Sensors*, vol. 23, no. 23, 2023, p. 9502. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/23/9502>